

TRALIMA-ITZULIK¹

Zuriñe Sanz-Villar, Elizabete Manterola

TRALIMA-ITZULIK, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

zurine.sanz@ehu.eus elizabete.manterola@ehu.eus

1. Aurkezpena

TRALIMA/ITZULIK ikerketa-taldearen egitekoa kulturen arteko itzulpena eta hartu-emana ikertzea da, nola literatura testuetan hala ikus-entzunezko produktuetan, ikuspegi historikoa eta deskribatzailea erabilia, eta teknologia berrietako tresnez baliatuz (Humanitate Digitalak). Hala, orain arte landu ditugun ikerketa-lerroen ardatza izan da idatzizko nahiz ikus-entzunezkoetako itzulpenek agertzen dituzten mekanismo linguistikoak, kulturalak eta sozialak aztertzea. Ikerketa horiek ikuspegi historikoa erabilia egin ditugu, metodologia deskribatzaile komun batez baliatuta, eta teknologia berriak garatu eta aplikatu ditugu. Hain zuzen ere, lan egiteko modu hori bihurtu da taldearen ezaugarri nagusi. Horiek horrela, ikerketa-taldearen ikerlerro nagusiak honako hauek dira: corpusetan oinarritutako itzulpen ikasketak, euskaratik eta euskararako itzulpena, literatura itzulpena, ikus-entzunezko itzulpena eta irisgarritasuna, itzulpengintzaren didaktika, eta itzulpengintza eta hizkuntza-teknologiak. Ekarpen honetan, ikerlerro horien testuinguruan ikerketa-taldeak burutu dituen ekimenak eta abian dituenak aurkeztuko dira, euskarazko datu digitalekin lan egiten dugun talde gisa ditugun beharrak edo gabeziak azpimarratuz.

2. Proiektuak

Corpusetan oinarritutako itzulpen ikasketa deskribatzaileak (Toury, 1995) izan dira taldean egindako ikerketa-lan askoren oinarri teoriko eta metodologikoa (Andaluz-Pinedo, 2022; Arrula, 2019; Manterola, 2012; Pérez López de Heredia, 2003; Ros Abaurrea, 2023; Sanz-Villar, 2015; Zubillaga 2014). Testuinguru horretan lan egiteak corpusak sortzea eskatzen du, corpus digital, elea-niztun eta paraleloak. Hutsetik sortu behar izan ditugu guztiak, hala nola: euskaratik itzulitako literatura testuen corpora (Manterola, 2012), alemanetik euskararako literatura testuak —helduei zein hurrei zuzenduak— biltzen dituen corpora (Sanz-Villar, 2015; Zubillaga, 2014), euskaratik gaztelaniara eta frantsesera itzuliriko literatura testuen corpora (Arrula, 2019), ingelesetik gaztelaniarako antzezlanen corpora (Andaluz-Pinedo, 2022) eta Leonard Cohenen abestien gazte-

¹ Taldekideen izen-abizenak, ordena alfabetikoa: Marta Iravedra, Marlén Izquierdo, Elizabete Manterola Agirrezabalaga (IN), María Pérez López de Heredia, Alejandro Ros Abaurrea, Zuriñe Sanz Villar, Ana Tamayo, Naroa Zubillaga.

laniarako itzulpenen corpora (Ros Abaurrea, 2023). Erabilitako tresna, TAligner, taldean bertan sortutakoa da, informatikari eta itzulpengintza alorreko ikertzaileen elkarlanari esker, eta corpus eleaniztun paraleloak sortzeko eta ustiatzeko aukera ematen du.

Honakoak ditu ezaugarri nagusi:

- Erraz abia daiteke, eta erabiltzaileek ez dute laguntza teknikorik behar.
- Gainera, hainbat motatako testuak biltzen dituzten corpusak sor daitezke.
- TAligner-en bitartez hainbat testu lerroka daitezke aldi berean, ikertzaileak bere lanerako behar dituen adina (1. irudian ikus daitezkeen legez).
- 2. irudiak erakusten duen moduan, sortuko den corpora tresnan bertan ustia daiteke; hau da, bilaketak tresnan bertan egin daitezke

1. irudia. TAligner-en hiru testu aldi berean lerrokatzen

Consultas corpus

Idioma de búsqueda: German				Modo de búsqueda: Exacto		Texto a buscar 1: Mund		Consultar corpus		FILTRAR
Modo de búsqueda: Exacto		Texto a buscar 2:		Distancia a Texto 1: Cualquiera		Distancia a Textos 1... Cualquiera		SALIR		EXPORTAR XLS
Modo de búsqueda: Exacto		Texto a buscar 3:		Título: Todos		Código:		EXPORTAR TXT		
Autor: Todos		Traductor: Todos		Título: Todos		Código:				
Modo: Cualquiera		Género: Cualquiera		Buscar traducciones: <input checked="" type="checkbox"/>		No diferenciar May./... <input checked="" type="checkbox"/>		Buscar Observaciones: <input type="checkbox"/>		Sólo con observación: <input type="checkbox"/>
Cond. Especial: Todos		Antes y después: 0		SubCorpus:		Observación:		Tipo Observación:		

Code	Text	Code	Text	Code	Text
ED_DE (609)	Und ein längliches Gesicht hatte er, einen ganz schmalen schwarzen Schnurbart und hundert Falten um den Mund , und die Ohren waren sehr dünn und standen weit ab.	ED_ES (609)	Tenia la cara alargada, un bigotillo negro muy estrecho y un centenar de pliegues en la boca, y sus orejas eran muy delgadas y muy salientes.	ED_EU (609)	Aurpegi zorrotza zuenak, bibote beltz zirrinda bat sudur azpian eta ehun bat zimurdura bai aho Grundeis jaunak lotan jarraitzen zuen eta zurrunga ere egiten zuen inguruan, belarriak berriz, oso meheak zuenak eta kanpora ihesi antxean.
ED_DE (1135)	"Halte den Mund !".	ED_ES (1135)	-¡Qué tonterías dices!	ED_EU (1135)	Jainkoarren!
ED_DE (1666)	Dann tat der Professor den Mund auf und sagte:	ED_ES (1666)	Luego el Profesor abrió la boca y dijo:	ED_EU (1666)	Gero Irakasleak ahoa zabaldu eta esan zuen:
ED_DE (2819)	Pony Hütchen hielt die Hände wie eine Trompete vor den Mund .	ED_ES (2819)	Pony Gorrito se puso las manos delante de la boca como una bocina.	ED_EU (2819)	Pony Txanoburuxtok bi eskuak aho aurrean jarri zituen turuta gisa.

2. irudia. Alemanezko Mund hitzaren bilaketa TAligner-en ta bilaketa horren emaitza batzuk

Bai ADDIn² bai CorpusNet izeneko webgunean³ deskarga daiteke TAligner-en azken bertsioa.⁴ Etorbizunera begira, alde batetik, tresna bera garatzen jarraitzeko, ezinbestekoa da aipatu

² <https://addi.ehu.es/handle/10810/42445?locale-attribute=eu>

³ <http://corpusnet.unileon.es/>

⁴ «CorpusNet – Baliabide eleaniztunak eta haien aplikazioak» izeneko estatu mailako bikaintasun sareko partaide izan zen TRALIMA/ITZULIK (MINECO proiektua, FFI2016-81934-RED).

elkarlana, informatikari eta itzultzaileen artekoa. Bestalde, dagoeneko sortuta dauden corpusak sareratzera (COVALT ikerketa-taldeak egin duenaren ildotik⁵) etorkizuneko beste helburu bat da.

Itzulpengintzaren didaktikaren alorrean, Leuven-go Unibertsitateko Sylviane Grangerrek eta Marie-Aude Leferrek abiarazitako MUST (Multilingual Student Translation) nazioarteko proiektuko kide gara TRALIMA-ITZULIK ikerketa-taldeko hainbat kide. Hypal4MUST plataforma digitalean ikasleek sortutako itzulpenez osatutako corpus paraleloak sortzeko eta ustiatzeko aukera ematen digu proiektu honek, eta, gaur-gaurkoz, lau hizkuntza-konbinaziotan sortu ditugu corpusak: ingelesa-euskara, ingelesa-gaztelania, euskara-gaztelania eta alemana-euskara.

Language pair statistics for Universidad del País Vasco within MUST project								
Pair	Total texts	NEW texts	PROGRESS texts	FINISHED texts	ST tokens	TT tokens	Active students	Annotations
en>es	65	48	0	17	22691	26307	0	399
eu>es	53	0	0	53	20275	29875	0	531
de>es	0	0	0	0	0	0	0	0
en>eu	122	38	0	84	49813	40942	16	1534
de>eu	104	36	0	68	38240	33692	9	1525

3. irudia. MUST proiektuaren baitan sortutako corpusak

Anotazio sistema (TAS 2.0⁶) ere sortu dute proiektuko zuzendari eta ikertzaileek, eta horrek esan nahi du corpusak sortzeaz gain ikasleen itzulpenak anotatzeko aukera ere badugula.

4. irudia. Anotazioa Hypal4MUST plataforman

Anotatu ditugu corpus batzuk eta anotazioaren emaitzak kongresuetan eta artikuluetan argitaratu ditugu (Sanz-Villar, 2024). Kongresu horietako bat PaCor 2021 nazioarteko sinposioa izan zen, corpus paraleloen ingurukoa eta TRALIMA-ITZULIKeko kideek 2021eko ekainean antolatua.⁷

Nazioarteko proiektu honek eskaintzen duen azpiegitura digitalak ikasleen itzulpen corpus (*Learner Translation Corpus*) anotatuak sortzeko aukera eskaintzen digu. Baina, aldi berean, ez denez guk geuk kudeatzen dugun egitasmo bat askatasuna mugatua da, hizkuntza-konbinazio jakin batek eskatzen dituen beharretara egokitu nahi badugu. Esaterako, hainbat hizkuntzatan testuak POS mailan etiketatzeko aukera eskaintzen du tresnak, baina euskararako ez dago aukera hori. Gainera, corpora esportatu eta Sketch Engine-ra inportatzeko zailtasunak ditugu, tresna hori ordainpekoa izanik.

⁵ Ikus <http://cwbcovalt.xtrud.uji.es/cqpweb/>

⁶ https://cdn.uclouvain.be/groups/cms-editors-cecl/cecl-papers/TAS-2.0_annotation_manual_2021-10-26.pdf

⁷ Kongresutik eratorritako argitalpena berriki argitaratu da (Izquierdo eta Sanz-Villar, 2023).

Hizkuntzen teknologien alorrean, Tamayok eta Ros Abaurreak (2024) Elhuyar Fundazioaren hizketa-ezagutzaileak, Aditu-k, sortzen dituen euskaratik euskararako azpidatzi automatikoak aztertu dituzte, eta, Elhuyar Fundazioarekin lankidetzan sortu den beste proiektu baten testuinguruan, Elia itzultzaile automatikoak euskara-gaztelania hizkuntza konbinazioan sortzen dituen emaitzak aztertzen ari gara generoaren ikuspegitik, genero alborapena baita tresna automatiko horiek piztu duten kezketako bat. Horretarako, testu-mota ezberdinez osatutako corpusak osatzen ari gara, eta literaturakoa izan da osatzen arazotsuena, egile-eskubideak medio. Gure ustez, alor horretan dauden mugak ondo ezagutzeko sare bat sortzeko aukera eskain dezake CLARIAH-EUS ekimenak.

3. Laburbilduz

Gako hitz bat aukeratu beharko bagenu, diziplinartekotasuna izango litzateke. Izan ere, diziplina arteko elkarlan hori gabe hemen aurkeztu ditugun proiektu asko ez ziratekeen bere horretan gauzatuko. Sinetsita gaudenez elkarlana dela bidea, CLARIAH-EUS ekimenaren baitan, arlo ezberdinetako kideekin lan egiteko prestutasuna da guk eskaintzeko daukaguna, bai guk proposatutako ekimenen testuinguruan (hala nola corpusak sareratzea, TAligner garatzen jarraitzea, egile-eskubideen auziari heltzea), bai itzulpengintzari eta humanitate digitalei lotutako beste proiektu batzuen baitan.

Bibliografia

- Andaluz-Pinedo, O. (2022). *Traducciones teatrales (inglés-español) desde la censura franquista hasta el siglo XXI: análisis del corpus TEATRAD* [doktorego tesia, UPV/EHU]. ADDI. <https://addi.ehu.es/handle/10810/56092>
- Arrula, G. (2019). *Autoitzulpenaren teoria eta praktika Euskal Herrian* [doktorego tesia, UPV/EHU]. ADDI. <https://addi.ehu.es/handle/10810/27983>
- Izquierdo, M. eta Sanz-Villar, Z. (2023). *Corpus Use in Cross-linguistic Research*. John Benjamins.
- Manterola, E. (2012). *Euskal literatura beste hizkuntza batzuetara itzulia. Bernardo Atxagaren lanen itzulpen moten arteko alderaketa* [doktorego tesia, UPV/EHU]. ADDI. <https://addi.ehu.es/handle/10810/12382>.
- Pérez López de Heredia, M. (2003). *Traducciones censurales de teatro norteamericano en la España de Franco (1939-1963)*. [doktorego tesia, UPV/EHU].
- Ros Abaurrea, A. (2023). *Música y traducción: Leonard Cohen en la cultura de España* [doktorego tesia, UPV/EHU]. ADDI. <https://addi.ehu.es/handle/10810/64177>
- Sanz-Villar, Z. (2015). *Unitate fraseologikoen itzulpena: alemana-euskara. Literatur testuen corpusean oinarritutako analisia* [doktorego tesia, UPV/EHU]. ADDI. <https://addi.ehu.es/handle/10810/15128>
- Sanz-Villar, Z. (2024). German-into-Basque Translation Analysis of Multiword Expressions in a Learner Translation Corpus. *Ikala*, 29(1), 1-21.
- Tamayo, A. eta Ros Abaurrea, A. (2024). Speech-to-text Recognition for the Creation of Subtitles in Basque: An Analysis of ADITU Based on the NER Model. *The Journal of Specialised Translation*, 41, 48-73.
- Toury, G. (1995). *Descriptive Translation Studies and Beyond*. John Benjamins.
- Zubillaga, N. (2014). *Alemanetik euskaratutako haur- eta gazte-literatura: zuzeneko nahiz zeharkako itzulpenen azterketa corpus baten bidez* [doktorego tesia, UPV/EHU]. ADDI. <https://addi.ehu.es/handle/10810/12431>